

Parcours et réussite en master à l'université : les résultats de la session 2024

Plus des trois quarts des étudiants inscrits pour la première fois en 1^{ère} année de master en 2021 ont obtenu leur diplôme en deux ou trois ans, près de deux tiers d'entre eux l'ont eu en deux ans. Ces taux de réussite sont en hausse par rapport à ceux de la cohorte 2020 et le taux de réussite des femmes est supérieur de plus de 2 points à celui des hommes. Pour la deuxième année consécutive depuis la mise en place de la sélection à l'entrée du master à la rentrée 2017, le taux de poursuite d'études en master des diplômés de licence générale augmente (+2,5 points). Les taux de passage en 2^{ème} année de master, en un an et en un ou deux ans, augmentent également.

Plus de trois étudiants sur quatre entrés en master en 2021 ont obtenu leur diplôme en 2 ou 3 ans

Parmi les 142 500 étudiants inscrits pour la première fois en première année de master en 2021 (y compris en master enseignement), plus de six sur dix (66,5 %) ont obtenu leur diplôme universitaire en 2 ans. Après une année supplémentaire, ce sont plus des trois quarts (76,0 %) des étudiants de la cohorte qui sont diplômés.

Depuis la rentrée 2017, la sélection des étudiants se fait à l'entrée du master. Cette réforme a eu un effet sur l'ensemble des indicateurs de parcours et de réussite. Les taux de réussite en 2 ans ont progressé de façon continue entre les cohortes 2016 et 2022 (+14,1 points) et les taux de réussite en 2 ou 3 ans ont progressé de 9,7 points entre les cohortes 2016 et 2021.

Des différences de réussite importantes selon les caractéristiques des étudiants

La réussite en master varie selon l'âge des étudiants. Si 83,1 % des étudiants âgés de 22 ans ou moins à l'entrée en M1 obtiennent leur diplôme après deux ou trois ans, cette part diminue à 75,8 % des étudiants âgés de 23 ans et atteint seulement 59,6 % pour les étudiants de 24 ans et plus.

Le taux de réussite en deux ou trois ans des femmes, qui atteint 76,9 % pour la cohorte 2021, est supérieur de 2,4 points à celui des hommes. L'écart diminue par rapport à la cohorte 2020, cohorte pour laquelle l'écart atteignait 3,8 points.

La réussite en master varie également selon le baccalauréat d'origine. Plus de trois inscrits en M1 sur quatre sont des bacheliers généraux. Parmi eux, 69,2 % obtiennent leur diplôme en deux ans et 78,5 % en deux ou trois ans. Leurs taux de réussite en 2 ans et en 2 ou 3 ans sont plus élevés que ceux des étudiants titulaires d'un baccalauréat technologique (63,7 % et 71,8 %) ou professionnel (57,8 % et 66,0 %). Toutefois les bacheliers professionnels ne représentent que 1,5 % des inscrits.

Près de trois étudiants sur quatre entrés en master en 2021 passent en 2^{ème} année en un an

Parmi les étudiants inscrits en M1 à l'université en 2021 74,8 % sont passés en M2 l'année suivante et 6,8 % de plus après une année supplémentaire. Ce taux de passage en un ou deux ans décroît avec l'âge à l'entrée en M1 et est plus élevé pour les titulaires d'un baccalauréat général (77,0 % en un an, 83,6 % en un ou deux ans). En lien avec la réforme d'accès au master mise en place en 2017, le taux de passage en 2^{ème} année en un ou deux ans a augmenté de 11,7 points entre les cohortes 2016 et 2022.

Réussite en master universitaire en 2 ou 3 ans des étudiants inscrits pour la 1^{ère} fois en M1 à la rentrée 2021

Caractéristiques	Part des inscrits	Passage en 1 an (%)	Réussite en 2 ans (%)	Passage en 1 ou 2 ans (%)	Réussite en 2 ou 3 ans (%)
Homme	37,4	73,6	65,0	80,7	74,5
Femme	62,6	75,5	67,4	82,1	76,9
Âge à l'entrée en M1					
22 ans ou moins	61,3	80,6	73,4	87,1	83,1
23 ans	12,4	75,1	66,9	81,9	75,8
24 ans et plus	26,3	61,0	50,3	68,3	59,6
Type de baccalauréat					
Général	76,2	77,0	69,2	83,6	78,5
Technologique	6,7	71,2	63,7	77,2	71,8
Professionnel	1,5	65,9	57,8	72,6	66,0
Non Bachelier	15,7	66,2	55,8	74,5	66,9
Formation année précédente					
Licence générale	68,8	78,2	70,3	85,5	80,5
Licence professionnelle	3,4	84,9	81,5	87,7	85,5
Autre formation Bac+3	1,4	70,7	59,8	80,2	74,0
Autre niveau	3,7	54,5	45,0	60,8	52,9
Non inscrit	22,7	66,4	56,8	72,1	65,0
Ensemble	100	74,8	66,5	81,6	76,0

Source : MESRE-SIES, SISE

Des évolutions contrastées selon les disciplines

Le taux de réussite en deux ans a progressé d'environ un point chaque année pour les cohortes 2019 à 2021 et de 2 points entre les cohortes 2021 et 2022. C'est en droit – sciences politiques qu'il a le plus augmenté, passant de 62,0 % pour la cohorte 2019 à 77,0 % pour la cohorte 2022. Pour cette dernière, c'est en Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines et Sociales (ALL-SHS) que le taux de réussite est le plus faible, à 60,4 %.

Le taux de réussite en deux ou trois ans est resté stable entre les cohortes 2019 et 2020 (+0,2 point) et augmente de 1,5 point entre les cohortes 2020 et 2021. Cette augmentation globale s'accompagne de disparités par discipline. Elle est surtout portée par la hausse de 3,8 points en droit, sciences politiques et de 2,5 points en STAPS. C'est en psychologie que le taux de réussite en deux ou trois ans est le plus élevé pour la cohorte 2021 (82,9 %). À l'autre extrémité, moins de sept étudiants inscrits en première année de master enseignement en 2021 sur dix obtiennent leur diplôme en deux ou trois ans (69,3 %).

Six diplômés de licence générale sur dix poursuivent des études en master

Les effets de la réforme d'accès au master intervenue à la rentrée 2017 ont été très importants. La plus grande sélectivité à l'entrée du master s'est d'abord traduite par une baisse continue du taux de poursuite en master des diplômés de licence générale (-14,6 points entre les diplômés 2016 et 2022).

Les diplômés de licence générale de la session 2023 étaient un peu plus de six sur dix à poursuivre en master universitaire à la rentrée 2023. Le taux de poursuite des diplômés de licence générale de la session 2024 augmente de 2,5 points. Jusqu'en 2022, les étudiants souhaitant poursuivre des études en master devaient se rapprocher de chacune des formations envisagées. Depuis la rentrée 2023, les candidatures se font à partir d'un dossier unique, déposé sur la plateforme MonMaster. La mise en place de ce service, centralisé, pourrait expliquer au moins en partie la hausse du taux d'étudiants diplômés d'une licence générale poursuivant des études en master universitaire.

Poursuite en master universitaire des diplômés de licence générale (LG)

Discipline de LG	Poursuite en master des diplômés de LG			
	diplômés 2021	diplômés 2022	diplômés 2023	diplômés 2024
Droit, sciences politiques	68,6	71,4	75,2	79,5
Sc. éco, gestion, Administration éco. et sociale	51,8	51,9	55,9	60,1
Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales	53,0	52,2	54,9	57,6
<i>dont psychologie</i>	44,8	46,3	48,2	49,9
Sciences-santé	67,5	66,5	68,9	67,8
Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)	45,0	44,6	49,0	50,9
Ensemble	57,8	57,6	60,8	63,3

Source : MESRE-SIES, SISE

Parcours et réussite en master universitaire des cohortes récentes selon la discipline

Discipline de M1	Passage en M2 en 1 an (%)			Réussite en 2 ans (%)			Passage en M2 en 1 ou 2 ans (%)			Réussite en 2 ou 3 ans (%)	
	cohorte 2021	cohorte 2022	cohorte 2023	cohorte 2020	cohorte 2021	cohorte 2022	cohorte 2020	cohorte 2021	cohorte 2022	cohorte 2020	cohorte 2021
Droit, sciences politiques	78,7	81,8	82,4	70,3	73,6	77,0	82,4	85,7	88,4	78,2	82,0
Sc. éco, gestion, Administration éco. et sociale	78,6	81,2	80,9	72,5	72,7	74,3	85,0	83,9	86,1	81,1	81,6
Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales	70,2	74,2	75,0	56,3	58,1	60,4	78,4	78,0	81,3	68,1	69,7
<i>dont psychologie</i>	74,9	80,2	79,6	66,8	68,7	71,7	87,6	86,0	89,4	81,7	82,9
Sciences-santé	78,6	80,1	80,1	69,6	72,4	72,8	84,9	86,1	86,7	79,5	81,2
Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)	76,0	78,4	77,5	67,0	69,1	70,9	82,7	82,0	82,5	74,3	76,8
Master enseignement	70,5	73,3	74,1	62,1	60,7	63,0	77,3	76,2	79,8	69,3	69,3
Ensemble	74,8	77,8	78,2	65,1	66,5	68,6	81,4	81,6	84,1	74,5	76,0

Source : MESRE-SIES, SISE

Justine KLIPFEL
MESRE-SIES

En complément des taux nationaux, les taux de réussite et de passage, ainsi que les valeurs ajoutées, sont présentés dans les tableaux annexes par établissement et par discipline.

La population étudiante de chaque université est différente, or la probabilité de réussite (ou de passage) en master apparaît fortement corrélée à des caractéristiques de l'étudiant (âge, formation suivie l'année précédente). Aussi, à côté des indicateurs bruts, des taux simulés sont calculés par discipline dans chaque établissement, correspondant à la réussite qu'on pourrait observer pour l'université si celle des différentes catégories d'étudiants était identique à la réussite nationale pour ces mêmes catégories. L'écart entre le taux observé et le taux simulé est appelé la « valeur ajoutée ». L'indicateur de valeur ajoutée permet de neutraliser l'effet de certaines des caractéristiques propres des étudiants. Complémentaire à l'indicateur brut, il n'apporte néanmoins aucune information sur l'origine du niveau de la valeur ajoutée qui peut tenir tout autant de caractéristiques non observables des étudiants que de facteurs propres à l'établissement (dont les modalités de notation par exemple).